

Vorbereitungen zu FAIR, DIGITARIUM (Uni Hildesheim) am 19. November 2021 (Workshop des ZfdW der SUH)

“DIGITARIUM - Die Universität im Gespräch

In einem Herbarium werden Pflanzen getrocknet und gesammelt, beschrieben, kategorisiert und analysiert. Dies dient dazu, sich einen Überblick zu verschaffen, die Eigenarten der Pflanzen zu erfassen, Differenzieren zu identifizieren – kurz ein vertieftes Verständnis für die Welt der Pflanzen und ihre Vielfalt gewinnen zu können.

Das DIGITARIUM verfolgt eine ganz ähnliche Idee: Digitalisierungsprozesse sind heute nicht mehr nur abstrakte Prozesse der Modellierung oder unsichtbare Algorithmen im Hintergrund. Die Digitalisierung ist allgegenwärtig, entwickelt sich stetig weiter und verändert unseren Alltag ganz konkret, stetig und tiefgreifend. Um diese Prozesse zu verstehen dient das DIGITARIUM dazu, die Digitalisierungsthemen an der Universität Hildesheim zu zeigen, zu bündeln, miteinander zu diskutieren und zu analysieren, um so die facettenreichen Zugänge aus unterschiedlichen Disziplinen miteinander zu verbinden und ein vertieftes Verständnis für ganz unterschiedlich besetzte Digitalisierungsphänomene zu gewinnen.

Um die Komplexität der Thematik entsprechend umfassend zu realisieren, sind fächerübergreifende Perspektiven unerlässlich. Dabei geht es nicht darum dominante Lesarten zu fixieren, sondern vielmehr darum in den unterschiedlichen Zugängen und Betrachtungsweisen ein umfassenderes Bild von den Herausforderungen und Potenzialen der Digitalisierungsprozesse erfassen zu können. In diesem Sinne dient das DIGITARIUM als Verständigungsprozess über Digitalisierungsbewegungen und als gemeinsame Arbeitsplattform. Somit stehen auch weniger abgeschlossene Projekte als offene Fragestellungen zu diesen Themen im Fokus.”

Quelle: <https://www.uni-hildesheim.de/zfdw/web/digitalarium-2020>

Abb.: <https://www.panosc.eu/data/fair-principles/>

Die FDM-Stelle der UB Hildesheim und FAIR im Kontext von Open Science und Open Data

Die **FDM-Stelle der UB Hildesheim** ist bestrebt, Publikationen, Daten und Forschungssoftware soweit wie möglich als Open Access bzw. Open Source zur Verfügung zu stellen.

Sie orientiert sich dabei an den **FAIR-Prinzipien** (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable).

(Abb.: Patrick Hochstenbach, FAIR Data Principles, CC0-Lizenz:
https://open-science-training-handbook.github.io/Open-Science-Training-Handbook_EN/)

Die FAIR-Prinzipien

Die **FAIR-Prinzipien** beschreiben wohlbewährte Vorgehensweisen („best practices“) praktisch-technischer, aber auch rechtlich-ethischer Art zur Bereitstellung von Daten und Metadaten (www.go-fair.org/fair-principles/).

Die rechtlichen Bedingungen und technischen Verfahren richten sich dabei an dem Ziel der möglichst leichten Zugänglichkeit und maximalen Nachnutzbarkeit aus.

Einige der Forschungsdaten der Stiftung Universität Hildesheim stehen daher, soweit wie möglich, unter der Creative-Commons CC-BY 4.0 Lizenz (creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de). Sie können vollständig, sowohl in menschen- als auch in maschinenlesbarer Form, bereitgestellt werden.

Wie unterstützen wir die Forscherinnen und Forscher konkret?

Die FDM-Stelle der UB-Hildesheim unterstützt ...

... durch **forschungsnahe Dienste** (**“Support als Service” der Universitätsbibliothek**) die FAIR-Prinzipien durch ein vertrauenswürdigen, qualitätsgerechtes Forschungsdatenmanagement.

Die Vorteile von **FAIRen Daten**

FAIRe Daten

- verbessern die Nachvollziehbarkeit und Qualität von Forschung durch **Transparenz** im Sinne **guter wissenschaftlicher Praxis**
- erhöhen die **Sichtbarkeit** und Auffindbarkeit sowie Zugänglichkeit von Daten und Datensätzen (damit höhere Zitationszahlen)
- vereinfachen und verbessern **Kollaborationen** in der Forschung
- machen Forschung effizient durch Nachnutzung (weniger Doppelforschungen)
- unterstützen bei der Entstehung neuer Forschungsfragen

FAIRe Daten

... werden von Drittmittelgebern wie Horizon Europe gefordert.

Außerdem:

- entsprechen sie dem **Kodex** „Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der DFG, <https://zenodo.org/record/3923602>

Umsetzung der FAIR-Prinzipien:

Forschungsdaten sollten auf diese Weise “findable” sein:

- Beschreibung der Daten mit Metadaten (Forscher:in, Projekt...)
- Vergabe von PIDs (DOI z.B.) für Forschungsdaten und über eine Verknüpfung von den Forschungsdaten und Metadaten
- durch die Registrierung von Forschungsdaten und Metadaten in einem Forschungsdatenrepositorium

Forschungsdaten sollten auf diese Weise “accessible” sein:

- durch ein standardisiertes, offenes Kommunikationsprotokoll der Metadaten
- die Metadaten sollen auch dann verfügbar bleiben, wenn die zugehörigen Forschungsdaten nicht mehr vorhanden sind

Forschungsdaten sollten auf diese Weise “interoperable” sein:

- indem eine **formale, standardisierte Sprache** zur Wissensrepräsentation der Forschungsdaten und Metadaten durch die Verwendung von Vokabularen **im Sinne von Ontologien, Klassifikationen** benutzt wird

Forschungsdaten sollten auf diese Weise “re-usable” sein:

- indem Forschungsdaten und Metadaten mit einer Nutzungslizenz, einer Angabe der Herkunft versehen werden
- durch eine Beschreibung (Datendokumentation) von fachspezifisch relevanten und anerkannten Standards¹

¹ Die FAIR-Prinzipien

Auffindbar (Findable)

- F1. (Meta)Daten wird ein global eindeutiger und persistenter Identifier zugewiesen.
- F2. Daten werden mit umfangreichen Metadaten beschrieben.
- F3. Metadaten beinhalten eindeutig und explizit den Identifier der Daten, die sie beschreiben.
- F4. (Meta)Daten werden in einem durchsuchbaren Verzeichnis registriert oder indiziert.

Zugänglich (Accessible)

- A1. (Meta)-Daten sind über ihren Identifier mithilfe eines standardisierten Kommunikationsprotokolls abrufbar.
- A1.1. Das Protokoll ist offen, frei und universell implementierbar.
- A1.2. Das Protokoll unterstützt, wo notwendig, die Authentifizierung und Rechteverwaltung.

Weitere Informationen zu den FAIR-Prinzipien:

Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten an der Stiftung Universität Hildesheim:

<https://www.uni-hildesheim.de/bibliothek/forschen-publizieren/forschungsdatenmanagement/leitlinien-zum-umgang-mit-forschungsdaten/>

ANDS, The FAIR data principles:

<https://www.ands.org.au/working-with-data/fairdata>

Die "FAIR Guiding Principles" wurden erstmals 2016 als "[FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship](#)" veröffentlicht.

Wilkinson, M., Dumontier, M., Aalbersberg, I. *et al.* The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Sci Data* **3**, 160018 (2016).
<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>

Weitere Informationen

- [Detaillierte Informationen zu den FAIR-Prinzipien](#)
- [Die neuesten Entwicklungen zu FAIR unter GO-FAIR](#)
- [Erläuterungen zu den FAIR-Prinzipien bei der TIB Hannover](#)
- [Top 10 FAIR Data & Software Things](#) (auf Englisch)

-
- A2. Metadaten sind/bleiben verfügbar, auch für den Fall, dass die zugehörigen Forschungsdaten nicht mehr vorhanden sind.

Interoperabel (Interoperable)

- I1. (Meta-)Daten nutzen eine formale, zugängliche, gemeinsam genutzte und breit anwendbare Sprache für die Wissensrepräsentation.
- I2. (Meta-)Daten benutzen Vokabularien, welche den FAIR Prinzipien folgen.
- I3. (Meta-)Daten beinhalten qualifizierte Verweise auf andere (Meta-)Daten.

Nachnutzbar (Reusable)

- R1. (Meta-)Daten sind detailliert beschrieben und enthalten präzise, relevante Attribute.
- R1.1. (Meta-)Daten enthalten eine eindeutige, zugreifbare Angabe einer Nutzungslizenz.
- R1.2. (Meta-)Daten enthalten detaillierte Provenienz-Informationen.
- R1.3. (Meta-)Daten entsprechen den fachgebietsrelevanten Community-Standards.